

Кошовий Б.-П. О.

*кандидат економічних наук,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>*

Лисенко-Гелемб'юк К. М.

*кандидат психологічних наук, доцент
Центр психології та розвитку особистості людини
<https://orcid.org/0000-0002-2482-6013>*

РОЛЬ СТИЛІВ ЛІДЕРСТВА У КОНФЛІКТІ ПОВНОВАЖЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

**JEL Classification: M12
SECTION "ECONOMIC": Економіка**

Анотація. У статті досліджено підстави та особливості конфлікту повноважень в управлінні персоналом туристичних підприємств, зумовленого діалектичною природою організаційної культури і стилю лідерства. Охарактеризовано один з різновидів конфлікту повноважень – приховане управління керівником. Досліджено зміст, передумови та способи реалізації прихованого управління. Проаналізовано стилі лідерства і встановлено їх значення у формуванні передумов для виникнення прихованого управління. З застосуванням інструментарію транзактного аналізу виконано різносторонній аналіз прихованих транзакцій, що виникають у процесі спроби працівника здійснити приховане управління керівником та завдяки розробці узагальненої моделі ПУ керівником, виявлено мотиви працівника до здійснення ПУ і динамічний вплив на них стилю управління керівника.

Ключові слова: стилі лідерства, конфлікт, повноваження, управління персоналом, туристичне підприємств.

Annotation. Modern tourism enterprises function as complex open systems, which in their development are subject to the general trends of entrepreneurship, but also have characteristic features arising from the specifics of the field of activity. Unlike industrial enterprises, where the dominance of a scientific approach to management is axiomatic, there are ample opportunities for testing different leadership styles and personnel management methods at enterprises in the tourism industry. Sometimes, in search of the best management models, inspired by the best Western practices, leaders overlook the threats associated with the introduction of a leadership style that is not characteristic of a certain team. Contradictions arising in the environment of the enterprise against the background of inconsistency of organizational culture and leadership style result in a conflict of authority and opportunistic behavior of personnel.

The article examines the grounds and features of the conflict of powers in the personnel management of tourist enterprises, caused by the dialectical nature of the organizational culture and leadership style. One of the varieties of the conflict of powers is characterized - hidden management by the manager. The content, prerequisites and methods of implementation of hidden management have been studied. Leadership styles were analyzed and their importance in the formation of prerequisites for the emergence of covert management was determined. Using the toolkit of transactional analysis, a multifaceted

analysis of hidden transactions arising in the process of an employee's attempt to carry out covert management by the manager was performed, and thanks to the development of a generalized model of PU by the manager, the employee's motives for implementing PU and the dynamic influence of the manager's management style on them were revealed.

Keywords: leadership styles, conflict, authority, personnel management, tourism enterprises.

Вступ

Сучасні туристичні підприємства функціонують як складні відкриті системи, що у своєму розвитку підпорядковуються загальним тенденціям підприємництва, але мають також характерні особливості, що впливають зі специфіки сфери діяльності. На відміну від промислових підприємств, де аксіоматичним є домінування наукового підходу до управління, на підприємствах туристичної галузі існують широкі можливості для апробації різних стилів лідерства і методів управління персоналом. Подекуди у пошуках найкращих моделей менеджменту, надихнувшись кращими західними практиками керівники упускають з виду загрози, пов'язані з запровадженням нехарактерного для певного колективу стилю лідерства. Суперечності, що виникають у середовищі підприємства на тлі невідповідності організаційної культури і стилю лідерства виливаються у конфлікт повноважень і опортуністичну поведінку персоналу.

За таких умов у стосунках між керівником і працівником можуть виникати конфлікти, зумовлені діалектичною природою організаційної культури і стилю лідерства. Для подолання конфлікту одна зі сторін може вдаватися до методу прихованого управління (ПУ).

Питання прихованого управління піднімалось у працях В. Шейнова, К. Ізарда; питання зовнішніх та внутрішніх мотиваційних факторів вивчали М. Рамундо, К. Адлер, К. Ізард, А. Маслоу, Ф. Герцберг; методологію транзактного аналізу розробляли Я. Стюарт, В. Джойнс, В. Шейнов, Е. Берн. Однак дослідження ролі стилів лідерства у конфлікті повноважень в управлінні персоналом туристичних підприємств, що проявляється через приховане управління досі не проводилось.

Отже, *метою статті* є проаналізувати роль стилів лідерства у конфлікті повноважень в управлінні персоналом туристичних підприємств.

Результати

Одне з основних правил ефективного менеджменту стверджує: «Керівник не повинен виконувати роботу, яку може виконати його підлеглий» [1, с. 401]. На обхід цього правила скеровують свої дії працівники, які здійснюють на керівника прихований вплив. Метою такого впливу переважно є отримання недетермінованих професійними якостями працівника привілеїв у роботі. В основі поведінки таких працівників лежить діалектична природа мотивації і викликаний нею конфлікт інтересів, що виникає у робочих стосунках між керівником і працівником, демотивація праці. Для виявлення мотиваційних аспектів прихованого управління керівником необхідно дослідити вплив ендо- та екзогенних факторів на мотивацію працівника, вихідні умови появи демотивації. Розглянемо потреби працівника як визначальний фактор внутрішньої мотивації. Потреби працівника, що стосуються прихованого управління керівником, за В. Шейновим [1, с. 398-399] можна розбити на три групи – нейтралізація недоліків керівника, здобуття особистої вигоди не на шкоду інтересам інших, здобуття особистої вигоди незважаючи на інтереси інших. Розглянемо ці три групи потреб відносно їх ролі у мотивації працівника до здійснення прихованого управління.

У першому випадку мотиви працівника такі. Здійснюючи приховане управління керівником, працівник реалізує свої переваги у кваліфікації, знаннях, досвіді. Демотивація праці, що може виникати у випадку невідповідності керівника займаній посаді може проявлятися як шляхом

відсторонення працівника від прийняття будь-яких рішень, так і спробами «заволодіння ініціативою», ілюстрацією чому є варіант, що розглядається.

У другому випадку працівник по суті реалізує свій «підприємницький хист». Загалом такий варіант за деяких умов (наприклад, якщо спробувати локально застосувати закон «Невидимої руки»), йде на користь підприємству. Якщо склалася ситуація, в якій можливе отримання працівником тих чи інших привілеїв (таких, що не перешкоджають діяльності підприємства в цілому) для працівника, її необхідно виявити і визначити її статус – з часом вона може стати критичною вразливістю конкурентоздатності туристичного підприємства. За умов, коли працівник, вдаючись до ПУ здобуває привілеї навіть не шкодячи при цьому прямо іншим співробітникам, це може спровокувати активізацію у них демотивації праці унаслідок відчуття несправедливості. Сам працівник натомість може виявитись демотивований в умовах, що змінюються додержуватись нормативно установлених правил поведінки, намагаючись повторно діяти в обхід правил. Приміром, якщо вразливість, завдяки якій працівник здобував привілеї закритється, він замість докладати зусиль до діяльності у визначеному новими правилами напрямку може продовжувати пошук нових вразливостей.

Третя група включає потреби, що виникають за таких умов функціонування туристичного підприємства, за яких працівник має змогу здобути вигоду хай навіть жертвуючи організаційними цінностями, благом підприємства та колективу, стабільністю та ефективністю діяльності – тобто усім тим, що за умови звичного ходу подій не може принести йому такої ж вигоди, як здійснення прихованого управління по відношенню до керівництва. Цей випадок характеризується значною активізацією демотиваційних процесів. Потреби третьої групи можуть виникнути у працівника, котрий до того часу нормально працював винятково на фоні загального погіршення соціально-психологічного, мотиваційного клімату, прогресуючого впливу демотиваційних чинників.

На нашу думку, саме зовнішньомотиваційні чинники ставлять працівника перед необхідністю вдаватись до прихованого управління як різновиду девіантної поведінки (у плані відхилення від організаційних норм та цінностей, а подекуди – й норм чинного законодавства). Серед таких чинників найважливішим видається стиль лідерства. Саме він визначає методи, якими оперує управлінець, а отже впливає на появу тих чи інших демотиваційних процесів і вразливостей, придатних до використання при здійсненні ПУ.

У науковій літературі [2; 3, с. 159-188] вирізняють наступні стилі лідерства: демократичний (егалітаристичний); директивний (авторитарний); такий, що потурає (ліберальний, анархічний, пасивний).

Основним критерієм, що відрізняє один стиль від іншого, М. Вересов вважає спосіб прийняття рішень керівником [2, с. 1]. У зв'язку з цим розглядатимемо тільки перший і другий стилі, оскільки у випадку стилю, що потурає, відсутній значний вплив керівника на прийняття рішень.

Дамо коротку характеристику двох стилів лідерства, зважаючи на їх роль у мотивації працівника до здійснення ПУ.

Втілення егалітаристичного стилю зокрема вимагає від керівника делегувати функції і повноваження працівникові. Ініціатива з боку працівників заохочується [4, с. 188-189; 5, с. 4-16; 3, с. 166]. На відміну від засад ліберального стилю, які не розглядаються як джерело способів прийняття рішень в силу своєї пасивності, за керівником зберігається позиція лідера, при цьому не акцентується увага на його положенні. Він перестає бути центральним об'єктом, на який може бути скероване ефективне прихованого управління.

Кожен з підлеглих може набути владних повноважень у своїй групі. Це усуває такі підстави до виникнення конфлікту, як потреби у владі та повазі. Дещо іншу ситуацію спостерігаємо при дослідженні автократичного стилю лідерства [3, с. 163-166]. Цей стиль передбачає максимальне зосередження в руках керівника повноважень і відповідальності. Для забезпечення виконання своїх

рішень керівник послуговується численними інструкціями і розпорядженням, що визначають і регламентують роботу підлеглих.

В. Шейнов вбачає основну небезпеку для керівників авторитарного стилю у проблемі перевантаження безліччю дрібних завдань [1, с. 403], таких, що впливають з необхідності передбачати і забезпечувати вказівками діяльність підлеглих. У цьому випадку можна говорити навіть про демотивацію управлінського персоналу.

Однак ми наголосимо на небезпечності прихованого парадоксу, спорідненого з феноменом надміру мотивації. Визнання за керівником максимальних повноважень і відповідальності впливає з умов, встановлених авторитарним стилем управління вимогам [3, с. 166]. Однак, для керівника існує ризик переступити межу своєї відповідальності і посягнути на відповідальність підлеглого. Причому ззовні ця ситуація не викликати підозр як така, що відповідає принципам авторитарного стилю лідерства. Натомість у працівника складатиметься стійке відчуття демотивованості, обумовлене існуванням демотиваційних чинників, джерелом яких є діяльність управлінця.

Дослідження К. Левіна показали, що на практиці неможливо встановити, який стиль є кращим, до того ж у чистому вигляді вони практично не зустрічаються [4; 5, с. 163]. Однак у локальному випадку, простежити взаємозалежність між стилем лідерства і конкретною схемою прихованого управління керівником видається можливим.

Для дослідження алгоритму поведінки працівника, який намагається приховано управляти керівником, доцільно розглянути елементарну модель прихованого управління – «Мавпа на шії» (рис. 1) [1, с. 402].

Рис. 1. Модель маніпуляції «Мавпа на шії»

Джерело: розроблено авторами на основі [1, с. 402]

Спостерігаємо ситуацію, коли керівник слідує помилковому алгоритму, отже, є фактори, що це зумовлюють. І, вочевидь, вони мають значну вагу, якщо здатні підміняти собою базові принципи менеджменту персоналу. Для виявлення цих факторів В. Шейнов застосовує елементарну транзактну схему (рис.2):

Рис. 2. Транзактна схема прихованого управління

Джерело: [1, с. 402 - 403]

Пояснюючи її таким чином: «Явна транзакція зі сторони підлеглого - шанобливе Дорослий → Батько («Парламентар») доповнюється прихованою - безпомічністю, звертанням за покровительством Дитина → Батько («Недотепа») [1, с. 402 - 403].

На нашу думку, таке бачення даної транзакції механічне, таке, що задає шаблони у які повинні вписуватись сторони маніпуляції.

Застосуємо до цієї ж моделі дещо складніший інструмент транзактного аналізу - соціальний діагноз, завдяки якому видається можливим простежити динамічний зв'язок між сторонами взаємодії.

Стюарт Я. запропонував наступне визначення ідеї соціального діагнозу: «Інші люди звертаються до мене з его-стану, який доповнює мій» [6, с. 48].

Для его-стану Батька характерним є доповнення, а, отже, і бачення співбесідника у его-стані Дитини. Хоча насправді звертання «Парламентар»: Дорослий → Батько, прихована транзакція «Недотепа» (Дитина → Батько) змушує керівника для збереження паралельності транзакції відповідати «Дитині» працівника, що переводить стосунки працівник-керівник на рівень дитина-батько. На керівника покладаються обов'язки, яких за інших умов він би не мав перед працівником. Працівник, у свою чергу, отримує над керівником контроль, подібний детермінованому батьківським інстинктом контролю дітей над батьками, що виражається різноманітними когнітивно-афективними структурами.

Така ситуація потребує корекції. В. Шейнов у зв'язку з тим, що не надає достатньої ваги ролі парадоксу надміру відповідальності авторитарного керівника у визначенні колективом ПУ як різновиду девіантної поведінки, подає недостатньо ефективні шляхи подолання проблеми ПУ [1, с.406]. Ми ж пропонуємо загальний принцип, якого варто дотримуватись, вибудовуючи мотиваційну політику –пріоритету встановлення домінування егалітаристичних настроїв у колективі. Це можна здійснити, зокрема, дотримуючись двофакторної моделі мотивації Герцберга [7, с. 394].

Вищенаведені розмірковування показують динамічний зв'язок, у якому знаходяться стиль лідерства і мотивація керівника. За умов егалітаристичного управління працівник має набагато більше можливостей вдатись до ПУ. Однак, варто врахувати інший надзвичайно важливий зовнішньомотиваційний фактор - громадська думка, мораль. Оперуючи поняттям девіації, можна порівняти очікуваний працівником здобуток від задоволення трьох названих вище груп потреб в умовах авторитарного чи егалітаристичного стилів лідерства керівника.

У випадку найменшої перемоги над авторитарним керівником працівник відчуватиме не лише полегшення від перекладання відповідальності, але й контроль над своїм керівником. Тоді як за умови егалітаристичних відносин, контроль над керівником закладений у суть корпоративних стосунків.

Для випадку авторитарного менеджменту зв'язок груп потреб і негативного зворотного зв'язку наступний:

- а) у випадку, якщо працівник доповнює професійні недоліки керівника, то це виправдано, адже приносить користь діяльності туристичного підприємства. Втім, виходячи з егоїстичної природи діяльності вмотивованого таким чином працівника, можна припустити, що найчастіше одержана користь належатиме працівникові;

- б) якщо працівник маніпулює керівником не на шкоду колегам, негативний зворотній відклик може бути спричинений хіба що конкуренцією всередині колективу. Приховане управління стає в такому випадку методом конкурентної боротьби, що може призвести до кадрової кризи, хоча і не несе прямих неприємних наслідків для працівника;
- в) навіть у випадку, коли роботі колективу завдано шкоду діями працівника, який вдався до ПУ, винуватець може виправити свої дії, виходячи з принципів авторитарного управління - підставивши керівника, на якого було перекладено відповідальність.

Іншими словами, працівник, який наважиться і якому вдасться здійснити ПУ керівником в умовах авторитарного стилю управління, найчастіше отримуватиме загальний позитивний відгук від колективу, оскільки його поведінка не відхиляється від традиційних норм поведінки працівників колективу під началом керівника-авторитарія. Така ситуація вступає у протиріччя з принципами ефективного управління і може приховуватись упродовж чималого часу, здійснюючи згубний вплив на кадрову систему туристичного підприємства і провокуючи кадрову кризу, погіршення та поширення проблеми демотивації праці.

Зовсім інше ставлення очікує на працівника, що вирішить вдатись до ПУ в умовах егалітаристичного управління. Якщо спробу ПУ буде виявлено, працівник не зможе скористатись жодними виправданнями не тільки, якщо здійснив ПУ з метою отримання привілею через завдання шкоди, але навіть у випадку, якщо його дії були спрямовані на подолання недоліків керівника. Замість того, щоб прямо вказати керівникові на його недоліки, як це прийнято за умов дієвого менеджменту егалітаристичного характеру, де зворотній зв'язок відіграє дуже важливу роль [3, с. 163], він прагне забрати владу у свої руки.

Висновки

Отже, завдяки різносторонньому аналізу прихованих транзакцій, що виникають у процесі спроби працівника здійснити приховане управління керівником та завдяки розробці узагальненої моделі ПУ керівником, виявлено мотиви працівника до здійснення ПУ і динамічний вплив на них стилю управління керівника. Такий підхід дозволяє визначити ПУ керівником в умовах егалітаристичного стилю управління на підприємстві девіантною поведінкою, якою б не була мотивація працівника. З вищенаведеного біхевіористичного аналізу цілком очевидним є те, що працівник, котрий у визначених егалітаристичним стилем умовах наважився на приховане управління керівником, не має бажання покращити економічний стан туристичного підприємства і керується виключно власними інтересами.

Оперуючи цією інформацією, керівник егалітаристичного стилю вільний у рішеннях щодо подальшої долі такого працівника на підприємстві і може не витратити час на пошук мотивів його поведінки. Однак, для втілення пропонованої системи попередження ПУ повинна бути достатньо налагоджена система зворотного зв'язку та виконуватись інші згадані вище умови, які підтверджують домінування у поведінці керівника егалітаристичного стилю управління. До того ж такі умови сприяють ефективній мотивації праці.

З представлених концепцій стає очевидним, що втілення егалітаристичного стилю управління на підприємстві рішуче попереджає виникнення прихованого управління керівником і може бути пропоноване як універсальний метод передбачення загрози прихованого управління керівником.

Список використаних джерел

1. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком. 2006. 816 с.
2. Вересов Н. Теория стилей управления. http://business.polbu.ru/veresov_emanage/ch01_ii.html.
3. Собел М. Введение в МВА. 2003. 400 с.

4. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. К.: Всеувиито, 2001. 242 с.
5. Рамундо М., Шелли С. Как поднять энтузиазм сотрудников. 2004. 331 с.
6. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. 1996. 329 с.
7. Griffin R. Management. Texas A'n'M University, 1998.